

УДК 681.5

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА СЛЕЖЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ
БАТАРЕИ С МИКРОСХЕМАМИ L293D, LM 358 и LM 555**

Киямов Асрор Зиядуллаевич

и.о.доцента доктор философии (PhD) по техническим наукам

Каршинский инженерно-экономический институт

asror69@mail.ru

Холов Ориф Толибович

старший преподаватель

Каршинский инженерно-экономический институт

**Љ293Д, ЉМ358 ВА ЉМ555 МИКРОСХЕМАЛАР БИЛАН ҚУЁШ
БАТАРЕЯСИНИ КУЗАТИШНИ АВТОМАТИК ҚУРУЛМА**

Киямов Асрор Зиядуллаевич

доцент в.б. техника фанлари бўйича (PhD) фалсафа доктори

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Холов Ориф Толибович

катта ўқитувчи Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

**AUTOMATIC INSTALLATION OF SOLAR BATTERY TRACKING
WITH L293D, LM358 and LM555 CHIPS**

Kiyamov Asror Ziyadullayevich

Associate Professor Doctor of Philosophy (PhD) of technical sciences

Karshi Engineering Economical Institute

Kholov Orif Tolibovich

Senior lecturer Karshi Institute of Engineering and Economics

Аннотация. Научная статья посвящена исследованию по разработке солнечных батарей с элементами слежения, осуществляющего качественное определение местоположения излучателей, возможности их использования при слежении в тёмное время суток. В статье полностью описывается устройство и принцип работы разработанной установки

Аннотация. Илмий мақола эмитентларнинг жойлашишини, уларни тунда кузатишда ишлатиш имкониятларини сифатли аниқлашни амалга оширадиган кузатув элементлари бўлган қуёш панелларини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотларга бағишланган. Мақолада қурилма ва ишлаб чиқилган ўрнатишнинг ишлаш принципи тўлиқ тавсифланган

Annotation. The scientific article is devoted to research on the development of solar panels with tracking elements, which performs qualitative determination of the location of emitters, the possibility of their use in tracking at night. The article fully describes the device and the principle of operation of the developed installation

Введение. Рост числа применяемых солнечных панелей (СП) и увеличение числа регионов, в которых они эксплуатируются, значительно увеличило долю генерируемой ими электроэнергии в общем объеме электрогенерации. Для дальнейшего роста объемов электрогенерации СП необходимо не только внедрять новые солнечные станции, но и совершенствовать эксплуатационные характеристики и повышать эффективность их работы. Существуют различные классы СП. Наиболее распространенными являются неподвижные СП, которые, будучи единожды установленными, проводят весь свой срок службы на одном месте и в неизменном положении. Другим классом можно назвать передвижные или мобильные СП.

Мобильные СП входят в состав передвижных электростанций. Передвижные электростанции в течение срока службы меняют места своего географического расположения и адаптированы для многократной установки и демонтажа (свертка/развертка). Они эксплуатируются спасателями,

геологоразведочными экспедициями, золотоискателями, военными, передвижными рабочими группами и всеми теми, кто нуждается в электроэнергии, но выполняет свои функции в отрыве от централизованных линий электропередач и центров автономного электроснабжения.

Главная проблема, возникающая при использовании передвижных солнечных электростанций, — это установка и позиционирование СП по направлению к солнцу под оптимальным углом для обеспечения максимальной эффективности. В большинстве случаев на данный момент такая операция выполняется вручную. Ручная установка СП очень трудозатратная, а ориентация редко получается оптимальной и не обеспечивает максимальную эффективность работы СП из-за ошибок при установке за счет неправильного выбора угла азимута и наклона СП. Стационарно стоящие СП в течение дня не обеспечивают максимальной эффективности работы солнечных батарей из-за невозможности переориентации СП в течение дня за движением Солнца [11, 12]. В некоторых случаях отдельно возникает необходимость автоматического позиционирования СП при установке, если невозможно участие оператора. Примером может служить автоматическое зондирование площадей метеозондами, которые сбрасываются с самолета. Автоматическая развертка СП данных зондов в сторону максимального солнечного потока света могла бы значительно увеличить эффективность генерации электроэнергии.

Анализ литературы и методология. Часто простейшие системы слежения могут поворачивать панель только по одной оси. Такие устройства имеют в своем составе пару фотодатчиков и пару компараторов, которые управляют одним электродвигателем, включенным в диагональ простейшего Н-моста. Такие устройства конечно тоже повышают эффективность работы солнечных панелей, но делают это не совсем эффективно, так как работают только в пределах одной оси. В этой статье описывается очень простая система слежения за солнцем, которая, тем не менее, умеет перемещать панель по двум осям, что

повышает эффективность работы солнечной батареи. Во время работы система непрерывно пытается расположить панель так, чтобы ее плоскость всегда была перпендикулярна падающим солнечным лучам и получить максимальную отдачу электроэнергии от батареи. Устройство слежения следует за солнцем с рассвета до последних лучей заката и автоматически возобновляет свою работу на следующее утро.

Рис.1. Схема устройства содержит микросхему LM339

Схема устройства, которая представляет собой четыре аналоговых компаратора в общем корпусе. Двумя моторами управляет специализированная

микросхема L293D — двоянный Н-мост. Кроме микросхем принципиальная схема содержит несколько дискретных элементов. В качестве датчиков интенсивности освещения используются фоторезисторы LDR1 — LDR4. Эти фоторезисторы определяют положение солнечной панели относительно лучей солнца. Блок фоторезисторов совместно с компаратором LM339 формирует сигналы управления для драйвера моторов L293D. Фоторезисторы LDR1 и LDR2 закреплены в углах солнечной панели на оси X, в LDR3 и LDR4 — на оси Y. Подстроечные резисторы служат для настройки системы так, чтобы двигатели останавливались когда солнечные лучи падают на панель перпендикулярно ее плоскости, при этом на выходах компараторов должны быть низкие уровни напряжения. Алгоритм работы системы на примере ее части, отвечающей за перемещения по оси X. Если фоторезистор LDR2 получает больше света чем LDR1, то сопротивление LDR2 становится меньше сопротивления LDR1. На входах компараторов A1 и A2 (4, 7) появляется более высокий уровень напряжения. При этом на выходе компаратора A2 (1) появляется высокий уровень напряжения. Мотор M1 начинает вращаться в одном из направлений (скажем, против часовой стрелки), поворачивая солнечную панель.

Рис. 2. Солнечная батарея с поворотным механизмом

Рис.3 схема периодического прерывателя

Рис.4 Общая схема автоматической установки

Рис.5 Схема соединения элементов

Обсуждение. Нами разработанная автоматическая установка предназначена для слежения движения солнца. Основным элементом этой **автоматической** установки является микросхемы L293D и LM358 , а так же дополнением к этому является микроконтроллер LM 555 который ускоряет привод моторов 1и2. На эти моторы установлены солнечные батареи.

У этой автоматической установки очень высокая чувствительность слежения за движением светящим объектом.

а

б

с

Рис. 6. Общий вид автоматической установки

а- вид с боку , б- вид сверху,

с- установка в процессе слежения за светящимся объектом

Заключение. Ранее разработанные автоматические установки со следящим механизмом имели 2 степени свободы движения, а нами разработанная автоматическая установка имеет минимум 4 степени. Так же эта автоматическая установка может быть использован как прибор слежения в тёмное время суток с возможностью оповещения на сотовый телефон.

Использованная литература

1. Аминев А. В., Блохин А. В. Метрология, стандартизация и сертификация в телекоммуникационных системах: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2016
2. Бородин И. Ф. Основы автоматики. – М., “Колос”, 1970, 327 с.
3. <https://lektsii.net/1-86939.html>
4. Киямов А.З., Холов О.Т., Мирзаев Ш.Н. Конструкция для регулировки частоты вращения маломощного электродвигателя Международный научный журнал «Технологии.Техника.Инженерия». Российская Федерация. - № 1 (11), 2019 г.(с.1-5)
5. <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=822455#text>